

Porównawcza analiza eksploatacji płaskich i próżniowych kolektorów słonecznych

Comparison Analysis of Work of Flat and Vacuum Solar Collectors

DOI: 10.15199/9.2018.10.2

PAWEŁ OBSTAWSKI
 TOMASZ BAKOŃ
 ANNA KOZIKOWSKA

Słowa kluczowe: płaski kolektor słoneczny, próżniowy kolektor słoneczny, hybrydowy system zasilania

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki porównawczych analiz eksploatacji dwóch słonecznych instalacji grzewczych z płaskimi i próżniowymi kolektorami cieczowymi. Kolektory w obu instalacjach zorientowane są w kierunku południowym i nachylenie do poziomu pod kątem 40°. Obciążenie cieplne kolektorów stanowią zasobniki buforowe o objętości 500 dm³. Celem badań była ocena właściwości statycznych i dynamicznych płaskich i próżniowych kolektorów cieczowych w warunkach eksploatacyjnych. Badania przeprowadzono przy różnych warunkach nasłonecznienia. Z przeprowadzonych badań wynika, że w stabilnych warunkach słonecznych wyższą sprawność uzyskuje instalacja z płaskimi kolektorami cieczowymi. Kolektory próżniowe uzyskują wyższą sprawność przy zmiennych warunkach słonecznych.

Keywords: flat solar collector, vacuum solar collector, hybrid energy system

Abstract

In paper has been presented comparison of work two solar heating installations. One installation is base on the flat solar collectors, second is base on the vacuum solar collectors. Both installations are south orientation and are sloped at an angle equal 40 degrees. As a heating load for collectors used buffer tanks at 500 liters each. The objective of analysis were evaluation static and dynamic behavior flat and vacuum solar collectors in exploitation conditions. Based on the results can be concluded, that flat solar collectors has higher efficiency during stable solar conditions. Vacuum collectors has higher efficiency during changing solar conditions.

© 2006-2018 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
 All right reserved

1. Wstęp

Z analiz statystycznych opracowanych przez Stowarzyszenie Importerów i Producentów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) wynika, że na polskim rynku zainteresowanie słonecznymi instalacjami grzewczymi w porównaniu do lat ubiegłych znacznie spadło [10]. Główną przyczyną spadku montowanych słonecznych instalacji grzewczych jest brak finansowego wspomaganie inwestorów. Jednak z analizy literatury fachowej wynika, że słoneczne instalacje grzewcze odgrywają ważną, a niekiedy nawet wiodącą rolę jako elementy w hybrydowych systemach zasilania w ciepło. Obecnie najczęściej instalacje słoneczne stosowane są w hybrydowych systemach zasilania w ciepło jako: parowniki wspomagające pracę sprężarkowych pomp ciepła [6], [12], jako główne źródło ciepła w systemach wykorzystujących materiały zmiennofazowe (PCM) umożliwiających długookresowe magazynowanie ciepła

[1], czy w klasycznych systemach grzewczych, w których podstawowym źródłem ciepła jest kocioł gazowy lub też sprężarkowa pompa ciepła [5], [11]. Nadal prowadzone są teoretyczne badania symulacyjne dotyczące m.in.: konstrukcji kolektora [8], [13], materiałów używanych do jego budowy [2], jak i stosowanych algorytmów regulacji instalacji [4], [10] oraz badania eksploatacyjne, których celem jest uwiarygodnienie wyników uzyskanych z badań symulacyjnych [3], [7]. Głównym celem prowadzonych prac jest poprawa uzyskiwanych sprawności cieczowego kolektora słonecznego, co w rezultacie przekłada się na wzrost wydajności słonecznej instalacji grzewczej. Wyhodząc naprzeciw tendencjom światowym, w Zakładzie Gospodarki Energetycznej SGGW w Warszawie powstała pilotażowa instalacja umożliwiająca współpracę płaskich i próżniowych kolektorów cieczowych ze sprężarkową pompą ciepła (finansowana z programu Horyzont 2020).

2. Opis techniczny instalacji

Instalacja składa się z trzech połączonych ze sobą segmentów. Pierwszy segment stanowi słoneczna instalacja grzewcza złożona z pięciu płaskich kolektorów cieczowych o łącznej powierzchni apertury wynoszącej 10 m² (rys. 1). Kolektory obciążone zostały cieplnie zasobnikiem o objętości 500 dm³ (rys. 2). Pomiędzy obiegiem

dr. hab. inż. Paweł Obstawski; osoba do kontaktu:
 pawel_obstawski@sggw.pl
 dr inż. Tomasz Bakoń
 mgr. inż. Anna Kozikowska
 Katedra Podstaw Inżynierii, Wydział Inżynierii Produkcji,
 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rys. 1. Segment kolektorów płaskich i próżniowych
Fig 1. Segment of Flat and vacuum solar collectors

plynu solarnego (stanowiącym nośnik ciepła w kolektorach) a zasobnikiem ciepła, w którym czynnikiem roboczym jest woda, zastosowano (korzystając ze wcześniejszych badań eksploatacyjnych wykonanych przez autorów) płytowy wymiennik ciepła o nominalnej mocy 40 kW. Drugi segment stanowią kolektory próżniowe o łącznej powierzchni apertury wynoszącej 10 m², które podobnie jak kolektory płaskie, zasilają zasobnik o objętości 500 dm³ (rys. 1 i 2).

Pomiędzy obiegiem kolektorów, a zasobnikiem zastosowano również płytowy wymiennik ciepła o nominalnej mocy cieplnej 40 kW (rys. 3). W celu zabezpieczenia instalacji słonecznej przed przegrzaniem zastosowano dodatkowy bufor ciepła w postaci zasobnika o objętości 1000 dm³. Ma on przejmować nadwyżki ciepła w przypadku, gdy temperatura wody w zasobnikach instalacji słonecznych przekroczy zadaną wartość temperatury. Zasobnik dodatkowo o objętości 1000 dm³ jest połączony za pomocą wymiennika płytowego z chłodnicą umieszczoną na zewnątrz budynku. Umożliwia ona rozproszenie ciepła, a tym samym obniżenie temperatury wody w zasobnikach do zadanej wartości. W poszczególnych obiegach zastosowano pompy z płynną regulacją wydajności sterowane zewnętrznym sygnałem napięciowym w zakresie 0-10 VDC.

Rys. 2. Zasobniki buforowe stanowiące obciążenie cieplne kolektorów płaskich i próżniowych
Fig. 2. Buffer tanks in segments of flat and vacuum solar collectors

Rys. 3. Chłodnice umożliwiające rozproszenie nadwyżek ciepła
Fig. 3. Coolers allowing the surplus of heat

Sprężarkowa, gruntowa pompa ciepła (rys. 4) o nominalnej mocy grzewczej 14 kW stanowi trzeci segment systemu. Dolnym źródłem ciepła pompy jest zbiornik buforowy o objętości 300 dm³, w którym znajduje się wodny roztwór glikolu propylenowego. Między buforem a parownikiem pompy ciepła zamontowano trójdrogowy zawór mieszający, którego położenie regulowane jest za pomocą zewnętrznego sygnału napięciowego w zakresie 0-10VDC. Dzięki takiemu rozwiązaniu można dokładnie regulować temperaturę dolnego źródła ciepła. Ciepło ze skraplacza pompy ciepła oddawane jest do zasobnika o objętości 300 dm³, w którym czynnikiem roboczym jest woda. Podobnie jak po stronie dolnego źródła między skraplaczem pompy ciepła a buforem zamontowano trójdrogowy zawór mieszający z ciągłą regulacją położenia, co umożliwi dokładną regulację temperatury zasilania bufora. Taka konfiguracja hydrauliczna układu umożliwia prowadzenie badań eksploatacyjnych pompy ciepła przy różnych i stałych w czasie wartościach temperatury zasilania parownika i skraplacza. W celu ustalenia odpowiedniego poziomu temperatury w zasobnikach buforowych są one ze sobą połączone poprzez płytowy wymiennik ciepła. Ponadto do zasobnika o objętości 300 dm³, za pośrednictwem trójdrogowego zaworu mieszającego

Rys. 4. Sprężarkowa pompa ciepła z zasobnikami buforowymi stanowiącymi dolne źródło i odbiornik ciepła użytkowego
Fig. 4. Heat pump with buffer tanks, the first – down energy source, the second – receiver

Rys. 5. Szafa sterownicza
Fig. 5. Control box

z ciągłą regulacją położenia oraz płytowego wymiennika ciepła podłączona jest chłodnica umożliwiająca rozproszenie ciepła na zewnątrz budynku. Taka konfiguracja hydrauliczna po stronie skraplacza pompy ciepła umożliwia symulowanie budynku zasilanego w ciepło za pomocą pompy ciepła. Możliwe są zatem rzeczywiste badania eksploatacyjne pompy ciepła z wykorzystaniem wirtualnego budynku (rzeczywisty budynek o znanej charakterystyce cieplnej).

Oprócz badań wydajności sprężarkowej pompy ciepła w różnych wartościach temperatury dolnego źródła i temperatury zasilania możliwa jest również analiza współpracy pompy ciepła z kolektorami słonecznymi w hybrydowym systemie zasilania. Ta współpraca jest możliwa dzięki zastosowaniu w jednym z zasobników o objętości 500 dm³ wymiennika węzłowego oraz trójdrogowego zaworu przełączającego obieg między zasobnikiem o objętości 300 dm³ a zasobnikiem o objętości 500 dm³. W poszczególnych węzłach całej instalacji zainstalowano przepływomierze (w przypadku słonecznej instalacji grzewczej turbinowe, wysokotemperaturowe o maksymalnej temperaturze pracy 150°C, a w przypadku pompy ciepła przepływomierze ultradźwiękowe). Do pomiaru temperatury zastosowano czujniki PT1000 wykonane w układzie czteroprzewodowym w klasie A. Mierzone jest również ciśnienie czynnika roboczego w poszczególnych segmentach systemu.

Algorytm regulacji pracy systemu wprowadzony został do swobodnie programowalnego sterownika PLC (rys. 5). Takie rozwiązanie umożliwiło połączenie wszystkich przetworników pomiarowych oraz nastawników w jeden

system sterowania. Do monitoringu pracy systemu wykorzystano program SCADA, który umożliwia również zdalny dostęp do bazy danych za pośrednictwem sieci Ethernet.

3. Porównawcza analiza eksploatacji płaskich i próżniowych kolektorów cieplowych

Analiza współpracy instalacji przedstawiona zostanie na przykładzie trzech dni z różnymi warunkami atmosferycznymi. W każdym z analizowanych przypadków temperatura początkowa wody w zasobnikach o objętości 500 dm³ stanowiących obciążenie cieplne kolektorów płaskich i próżniowych jest stała i ze względu na bezwładność instalacji zawiera się w granicach 38°C-40°C. Taka wartość początkowej temperatury w zasobnikach wynika z tego, że w rzeczywistych systemach hybrydowych gdy temperatura w zasobniku ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) spadnie poniżej 40°C, załączane jest w systemie podstawowe źródło ciepła (kocioł gazowy, olejowy, pompa ciepła itp).

Do regulacji kolektorów płaskich i próżniowych zastosowano algorytm regulacji dwupołożeniowej. Pompa obiegowa wymuszająca przepływ czynnika w instalacji jest załączana gdy różnica między temperaturą czynnika solarnego i wody z zasobnika jest większa niż 7K i utrzymuje się dłużej niż jedna minuta. Pompa jest wyłączana gdy różnica między wartościami temperatury spadnie poniżej 2K i utrzymuje się dłużej niż jedna minuta. Jeśli temperatura wody w zasobniku, stanowiącym obciążenie cieplne instalacji słonecznej, przekroczy wartość 70°C załączana jest pompa obiegowa wymuszająca przepływ między zasobnikami o objętości 500 dm³ i 1000 dm³, co umożliwia rozładowanie zasobnika, a w rezultacie zabezpiecza instalację słoneczną przed przegrzaniem.

Na rysunku 6 przedstawiono przebiegi natężenia promieniowania słonecznego oraz temperatury w zasobnikach buforowych stanowiących obciążenie cieplne kolektorów płaskich i próżniowych. Należy zwrócić uwagę, że mimo zainstalowania dwóch identycznych piranometrów zarówno w sekcji kolektorów płaskich, jak i próżniowych w analizie porównawczej przebiegów natężenia promieniowania słonecznego widać nieznaczne rozbieżności. Wynikają one z usytuowania instalacji słonecznej względem budynku znajdującej się od strony wschodniej obu instalacji i powodującej zacienienie kolektorów w godzinach porannych. Instalacja kolek-

Rys. 6. Przebiegi natężenia promieniowania słonecznego oraz temperatury wody w zasobnikach buforowych

Fig. 6. The course of solar radiation and temperatures in buffer tanks

Rys. 7. Przebiegi natężenia promieniowania słonecznego oraz temperatury wody w zasobnikach buforowych

Fig. 7. The course of solar radiation and temperatures in buffer tanks

torów płaskich jest cofnięta w stosunku do kolektorów próżniowych (rys. 1), z tego też względu kolektory próżniowe są kilkadziesiąt sekund wcześniej wystawione na działanie promieniowania słonecznego. Ponadto obserwowane rozbieżności mogą wynikać z klasy dokładności przyrządów i dopuszczalnego błędu pomiaru. Analizując przebieg natężenia promieniowania słonecznego padającego na płaszczyznę kolektorów płaskich i próżniowych oraz przebieg temperatury wody w zasobnikach buforowych należy zauważyć, że przy tej samej orientacji, a tym samym natężeniu promieniowania słonecznego, kolektory płaskie nagrzewają się szybciej niż kolektory próżniowe. W rezultacie efektywne działanie segmentu kolektorów próżniowych zaczęło się 1730 sekund później niż segmentu kolektorów płaskich. Ze względu na bardzo dobre warunki słoneczne zarówno segment kolektorów płaskich, jak i próżniowych działał nieprzerwanie, dostarczając zaabsorbowane ciepło do zasobników buforowych. Przy stałych i takich samych wydajnościach pomp obiegowych w instalacji kolektorów płaskich temperatura wody osiągnęła 70°C po 252 minutach, natomiast w przypadku kolektorów próżniowych po 292 minutach. W rezultacie temperatura 70°C wymagana do uruchomienia trybu rozładowywania zasobnika buforowego w instalacji kolektorów płaskich osiągnięta została o prawie godzinę wcześniej niż w przypadku kolektorów próżniowych. W czasie badań z powierzchni kolektorów płaskich uzyskano 109,46 MJ ciepła, z czego do zasobnika buforowego dostarczone zostało 65,12 MJ, co oznacza, że instalacja kolektorów płaskich osiągnęła sprawność 59,4%. W przypadku kolektorów próżniowych podczas eksperymentu uzyskano 127,36 MJ ciepła, z czego do zasobnika zostało dostarczone 64,7 MJ ciepła, a w rezultacie sprawność instalacji kolektorów próżniowych wyniosła 50,7%.

Na rysunku 7 przedstawiono przebiegi temperatury w zasobnikach buforowych w przypadku dnia charakteryzującego się dwoma piętnastominutowym i trzynastominutowym spadkiem wartości natężenia promieniowania słonecznego do wartości około 180 W/m², co skutkowało spadkiem różnicy temperatury czynnika solarnego i wody w zasobniku poniżej zadanej wartości 2K powodującej wyłączenie pompy obiegowej wynoszącej. Należy zwrócić uwagę, że przy ponownym uruchomieniu instalacji sło-

necznej podczas zmiennych warunków słonecznych instalacja kolektorów próżniowych założona została w pierwszym przypadku o około trzy minuty, a w drugim przypadku o około dwie minuty wcześniej niż instalacja kolektorów próżniowych. Szybsze uruchomienie kolektorów próżniowych mogło być spowodowane mniejszą różnicą temperatury w zasobniku buforowym niż w zasobniku buforowym stanowiącym obciążenie cieplne kolektorów płaskich, które zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku wynosiło 7K. Podczas takich warunków atmosferycznych, podobnie jak w poprzednim analizowanym przypadku, woda w zasobniku buforowym stanowiącym obciążenie cieplne kolektorów płaskich osiągała temperaturę 70°C o 59 minut szybciej niż w sekcji kolektorów próżniowych. Tego dnia podczas trwania eksperymentu z płaszczyzny absorbera kolektorów płaskich uzyskano 145,72 MJ ciepła z czego do zasobnika buforowego dostarczone zostało 59,6 MJ, co oznacza, że instalacja kolektorów płaskich osiągnęła sprawność 40,9%. W przypadku kolektorów próżniowych podczas eksperymentu uzyskano 137,0 MJ ciepła, z czego do zasobnika zostało dostarczone 60,0 MJ ciepła, a w rezultacie sprawność instalacji kolektorów próżniowych wyniosła 43,8%.

Na rysunku 8 przedstawiono przebiegi temperatury wody w zasobnikach buforowych przy zmiennych warunkach słonecznych. Na początku eksperymentu nie występowało zachmurzenie co można stwierdzić na podstawie przebiegu natężenia promieniowania słonecznego. Z tego też względu podobnie, jak w poprzednio analizowanych przypadkach, sekcja kolektorów płaskich zaczęła działać o blisko piętnaście minut wcześniej niż sekcja kolektorów próżniowych. Zmienne warunki słoneczne przełożyły się na częstotliwość włączeń i wyłączeń pomp obiegowych w obu sekcjach. Z przebiegu temperatury wody w zasobnikach buforowych można wnioskować, że pompa obiegowa w instalacji kolektorów płaskich była wyłączana i włączana częściej i na dłuższe okresy niż pompa w sekcji kolektorów próżniowych. Pomimo tego taka sama temperatura wody wynosząca 67°C w zasobnikach buforowych obu sekcji osiągnięta została dopiero po 370 minutach działania obu instalacji, czyli w godzinach popołudniowych. Należy zwrócić uwagę na to, że kolektory próżniowe podczas trwania eksperymentu nadrobiły blisko

temperatury w zasobnikach buforowych przy zmiennych warunkach słonecznych. Na początku eksperymentu nie występowało zachmurzenie co można stwierdzić na podstawie przebiegu natężenia promieniowania słonecznego. Z tego też względu podobnie, jak w poprzednio analizowanych przypadkach, sekcja kolektorów płaskich zaczęła działać o blisko piętnaście minut wcześniej niż sekcja kolektorów próżniowych. Zmienne warunki słoneczne przełożyły się na częstotliwość włączeń i wyłączeń pomp obiegowych w obu sekcjach. Z przebiegu temperatury wody w zasobnikach buforowych można wnioskować, że pompa obiegowa w instalacji kolektorów płaskich była wyłączana i włączana częściej i na dłuższe okresy niż pompa w sekcji kolektorów próżniowych. Pomimo tego taka sama temperatura wody wynosząca 67°C w zasobnikach buforowych obu sekcji osiągnięta została dopiero po 370 minutach działania obu instalacji, czyli w godzinach popołudniowych. Należy zwrócić uwagę na to, że kolektory próżniowe podczas trwania eksperymentu nadrobiły blisko

Rys. 8. Przebiegi natężenia promieniowania słonecznego oraz temperatury wody w zasobnikach buforowych

Fig. 8. The course of solar radiation and temperatures in buffer tanks

piętnastominutowe opóźnienie w stosunku do kolektorów płaskich. Ponadto sekcja kolektorów próżniowych działała znacznie dłużej niż sekcja kolektorów płaskich, co przełożyło się na wartość temperatury wody w zasobniku buforowym, która osiągnęła 67,9°C, czyli o 0,9 K więcej niż w sekcji kolektorów płaskich.

Tego dnia podczas trwania eksperymentu z płaszczyzny absorbera kolektorów płaskich uzyskano 115,0 MJ ciepła, z czego do zasobnika buforowego dostarczone zostało 45,17 MJ, co oznacza, że instalacja kolektorów płaskich osiągnęła sprawność 39,2%. W przypadku kolektorów próżniowych podczas eksperymentu uzyskano 122,12 MJ ciepła, z czego do zasobnika zostało dostarczone 55,6 MJ ciepła, a w rezultacie sprawność instalacji kolektorów próżniowych wyniosła 45,5%.

4. Wnioski

W wyniku przeprowadzonych eksperymentów stwierdzono istotne różnice między statycznymi i dynamicznymi właściwościami płaskich i próżniowych kolektorów, które wpływają na parametry eksploatacyjne słonecznej instalacji grzewczej. Analizę porównawczą przeprowadzono na podstawie danych eksploatacyjnych zarejestrowanych podczas pracy instalacji słonecznych złożonych z płaskich i próżniowych kolektorów cieczowych o powierzchni apertury 10 m² każda oraz obciążonych cieplnie identycznymi zasobnikami buforowymi o objętości 500 dm³. W obu instalacjach słonecznych występował taki sam przepływ objętościowy czynnika wynoszący 9 dm³/min. Przy tym samym przepływie objętościowym czynnika płaskie kolektory cieczowe charakteryzują się mniejszą bezwładnością cieplną (krótszą stałą czasową), co w rezultacie w przypadku stabilnych warunków słonecznych (rys. 6 i 7) przekłada się na znacznie szybsze przygotowanie ciepłej wody użytkowej niż w przypadku instalacji kolektorów próżniowych. W takich warunkach działania instalacja z kolektorami płaskimi osiągnęła podobną lub wyższą sprawność niż instalacja z kolektorami próżniowymi. W przypadku zmiennych warunków atmosferycznych (rys. 8) czas przygotowania ciepłej wody użytkowej jest w przypadku instalacji kolektorów próżniowych nieco krótszy. W takich warunkach pracy instalacja z kolektorami próżniowymi osiągnęła sprawność o 6% wyższą niż instalacja z kolektorami płaskimi. Biorąc pod uwagę jednostkową cenę obu typów kolektorów oraz wyniki przeprowadzonych analiz, można stwierdzić, że w hybrydowych systemach zasilania w ciepło powinny być stosowane płaskie kolektory słoneczne. Takie rozwiązanie obniża

koszty inwestycji, co przy zbliżonych wydajnościach użytkowanych w warunkach eksploatacyjnych skraca okres zwrotu nakładów.

Projekt TESSe2b jest finansowany z programu Horizon 2020 Research Innovation Action (RIA) from the European Commission, call EeB-Energy-efficient Buildings (Grant Agreement 680555).

TESSe2b Project is financially supported by the Horizon 2020 Research Innovation Action (RIA) from the European Commission, call EeB-Energy-efficient Buildings (Grant Agreement 680555).

LITERATURA

- [1] Al-harabshah M., M. Abu-Arabi, H. Mousa, Z. Alzghoul. 2018. Solar desalination using solar still enhanced by external solar collector and PCM. *Applied Thermal Engineering* (128): 1030-1040.
- [2] Amrizal N., D. Chemisana, J.L. Rosell, J. Barraut. 2012. A dynamic model based on the piston flow concept for the thermal characterization of solar collectors. *Applied Energy* (94): 244-250.
- [3] Ayompe L.M., A. Duffy, S.J. McCormack, M. Conlon. 2011. Validated TRNSYS model for forced circulation solar water heating systems with flat plate and heat pipe evacuated tube collectors. *Applied Thermal Engineering* (31): 1536-1542.
- [4] Buzás J., R. Kicsiny. 2014. Transfer functions of solar collectors for dynamical analysis and control design. *Renewable Energy* (68): 146-155.
- [5] Chochowski A., D. Czekalski, P. Obstawski. 2009. Monitorowanie funkcjonowania hybrydowego systemu odnawialnych źródeł energii. *Przeegląd Elektrotechniczny* (8): 92-95.
- [6] Dai L., Li S., Duanmu L., Li X., Shang Y., Dong M. 2015. Experimental performance analysis of a solar assisted ground source heat pump system under different heating operation modes. *Applied Thermal Engineering* (75): 325-333.
- [7] Deng J., Yang X., Wang P. 2015. Study on the second-order transfer function models for dynamic test of flat-plate solar collectors Part I: A proposed new model and fitting methodology. *Solar Energy* (114): 418-426.
- [8] Hu Z., Luo B., He W., Hu D., Ji J., Ma J. 2018. Performance study of a dual-function roof solar collector for Chinese traditional buildings application. *Applied Thermal Engineering* (128): 179-188.
- [9] Obstawski P., D. Czekalski. 2018. „Zastosowanie biblioteki PCL Coder do implementacji zaawansowanych algorytmów regulacji w hybrydowych systemach energetycznych”. *Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja* 49 (6): 211-217.
- [10] Starościk J. Rynek instalacyjno-grzewczy w I kwartale 2017. 2017. Podsumowanie trendów. *Instal Reporter* (5): 29-32.
- [11] Vega J., Cuevas C. 2018. Simulation study of a combined solar and heat pump system for heating and domestic hot water in a medium rise residential building at Concepción in Chile. *Applied Thermal Engineering*. (141): 565-578.
- [12] Wua W., Wang B., You T., Shi W., Li X. 2018. Configurations of solar air source absorption heat pump and comparisons with conventional solar heating. *Applied Thermal Engineering* (141): 630-641.
- [13] Zhang D., Tao H., Wang M., Sun Z., Jiang C. 2017. Numerical simulation investigation on thermal performance of heat pipe flat-plate solar collector. *Applied Thermal Engineering* (118): 113-126.

Ciągła prenumerata gwarancją rzetelnych i najnowszych informacji na temat Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji

e-mail: cieploogrzewwent@sigma-not.pl